

MULTIMEDIA TIZIMLARDA TASVIRLARGA ISHLOV BERISHNING DASTLABKI USULLARI

Abdullayva Ozoda Safibullayevna

Namangan muhandislik-qurilish instituti professori, PhD.

E-mail: aspirantka.030@gmail.com, [tel:+99\(891\) 3549363](tel:+99(891)3549363)

Muhammadjonov Alijon Olimjonovich

Namangan davlat universiteti doktoranti.

E-mail: alijon19920929@gmail.com

Tel: +99(895) 0107592

Annotatsiya. Grafik muhandis uchun ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash yoki tozalash muhim bosqich hisoblanadi va ko'pchilik muhandislar model yaratishdan oldin ma'lumotlarni qayta ishlashga ko'p vaqt sarflashadi. Ma'lumotni oldindan qayta ishlashning ba'zi misollari orasida chegaralarni aniqlash, yetishmayotgan qiymatlarni qayta ishlash va keraksiz yoki shovqinli ma'lumotlarni olib tashlash muammolari yechimi keltirilgan. Tasvirni qayta ishlashning 4 xil usuli keltirilgan: piksel yorqinligini o'zgartirish/yorqinlikni tuzatish, geometrik o'zgarishlar, tasvirni filtrlash va segmentlash, furiye transformatsiyasi va tasvirni tiklash. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida tinglovchilarning o'zlashtirishning real ma'lumotlarning termasidagi approksimatsion modellarni qurishga asoslangan multikontentlarning natijaviy sinfini shakllantirish algoritmi taklif etilgan. Taklif etilgan usul asosida regression model, bilimlarning noaniq bazasining multimedia tizimi xamda neyro-noaniq modeli yordamida nochiziqli bog'liklikni identifikatsiyalashtirishning uchta usullar bo'yicha istiqbolli reja tuzishning approksimatsion modeli yaratilgan.

Kalit so'zlar: gistogrammani tenglashtirish, sigmasimon funktsiya, tasvirni filtrlash va segmentlash, DFT(Discrete Furier Transform)

Kirish.

Tasvirlarga dastlabki ishlov berish usullari ko‘p yillar davomida izlanishlar olib boriladi. Tasvirlarga ishlov berishda ko‘plab amallar bajariladi segmentlash, filtrlash, gamma tuzatishlar. Turli funksiyalar yordamida amallar bajarish imkoniyati mavjud. Ushbu maqolada tasvirlarga dastlabki ishlov berish mohiyati va usullari, funksiyalarni asosiy turlari qisqa tarzda yoritilib berilgan. Bundan tashqari segmentlash va filtrlar turlari keltirib o‘tilgan.

Tasvirlarga dastlabki ishlov berish atamasi – tasvirlar ustidagi operatsiyalar uchun abstraksiyaning eng past darajasiga kiradi. Ushbu operatsiyalar tasvirning axborot mazmunini oshirmaydi, lekin agar entropiya axborot o‘lchovi bo‘lsa, uni kamaytiradi. Dastlabki ishlov berishning maqsadi kiruvchi artefaktlarni bostiradigan yoki keyingi qayta ishlash va tahlil qilish uchun muhim bo‘lgan tasvirning ma’lum xususiyatlarini mukamallashtiruvchi tasvir ma’lumotlarini yaxshilashdir [1].

Usullari.

Tasvirni qayta ishlashning 4 xil usuli mavjud va ular quyida keltirilgan.

1. Pikel yorqinligini o‘zgartirish / Yorqinlikni tuzatish
2. Geometrik o‘zgarishlar
3. Tasvirni filtrlash va segmentlashlar
4. Furye transformatsiyasi va tasvirni tiklash

Yorqinlikni qayta ishlashda piksel yorqinligi qayta ishlanadi, bu jarayon pikselning o‘ziga hos xususiyatlariga bog‘liq. Pikel yorqinligini qayta ishlashda chiqish pikselining qiymati faqat tegishli kirish pikseli qiymatiga bog‘liq. Bunday operatorlarga yorqinlik va kontrastni sozlash, shuningdek ranglarni to‘g‘irlash va o‘zgartirish kiradi.

Kontrastni yaxshilash inson va kompyuter ko‘rish uchun tasvirni qayta ishlashning muhim sohasidir. U tibbiy tasvirlashda va nutqni aniqlash, tekstura sintezi va boshqa ko‘plab tasvir/video ishlov berish dasturlarida dastlabki ishlov berish bosqichi sifatida keng qo‘llaniladi [2].

Yorqinlikni o'zgartirishning ikki turi mavjud va ular quyida keltirilgan.

1. Yorqinlikni tuzatish
2. Kulrang shkalani konvertatsiya qilish

Piksel yorqinligini o'zgartirishning eng keng tarqalgan operatsiyalari:

Gamma tuzatish yoki quvvat qonunini o'zgartirish

1. Sigmasimon cho'zish
2. Gistogrammani to'g'irlash

Keng qo'llaniladigan ikkita nuqta jarayoni - doimiy bilan ko'paytirish va qo'shish.

$$r(x) = \alpha f(x) + \beta \quad ; \alpha > 0 \text{ va } \beta \text{ parametrlari kuch}$$

Gamma tuzatish - bu alohida piksellar qiymatlarini chiziqli bo'lmagan holda sozlash. Tasvirni normallashtirishda biz alohida piksellar ustida skaler ko'paytirish va qo'shish/ayirish kabi chiziqli amallarni bajargan bo'lsak, gamma tuzatish asl tasvirning piksellarida chiziqli bo'lmagan operatsiyani bajaradi va o'lchami o'zgartirilgan tasvirning to'yinganligiga olib kelishi mumkin.

Gistogrammani tenglashtirish

Gistogrammani tenglashtirish - bu kontrastni yaxshilashning mashhur usuli, chunki u deyarli barcha turdagi tasvirlar bilan ishlaydi. Gistogrammani tenglashtirish - bu tasvirni intensivligi gistogrammasi kerakli shaklga ega bo'lishi uchun o'zgartirish orqali tasvirning dinamik diapazoni va kontrastini o'zgartirishning murakkab usuli. Kontrastni cho'zishdan farqli o'laroq, gistogramma modellashtirish operatorlari kirish va chiqish tasvirlaridagi piksel intensivligi qiymatlarini moslashtirish uchun chiziqli bo'lmagan va monotonik bo'lmagan uzatish funktsiyalaridan foydalanishi mumkin [3].

Normallashtirilgan gistogramma.

$$P(n) = \text{intensivligi } n \text{ bo'lgan piksellar soni} / \text{piksellarning umumiy soni.}$$

Sigmasimon funktsiya

Sigmasimon funksiya uzluksiz chiziqli bo'lmagan faollashtirish funksiyasidir. Sigmasimon nom funksiyaning S-shakliga ega ekanligidan kelib chiqqan. Statistikalr bu funksiyaning logistik funksiya deb atashadi.

$g(x,y)$ – pikselni yaxshilanga qiymati

c - kontrast omili

t_h – chegara qiymati

$f_s(x,y)$ – original rasm

"C" kontrast nisbati va chegara qiymatini sozlash orqali siz kontrastning umumiy o'sishini nazorat qilish uchun yorug'lik va qorayish miqdorini sozlashingiz mumkin.

Geometrik o'zgarishlar

Ushbu maqoladagi oldingi usullar rang va yorqinlik / kontrast bilan bog'liq. Geometrik transformatsiyada tasvirdagi piksellarning joylashuvi o'zgaradi, lekin ranglar bir xil bo'lib qoladi. Geometrik transformatsiyalar tasvirni olishda yuzaga keladigan geometrik buzilishlarni bartaraf etishga imkon beradi. Geometrik transformatsiyaning umumiy operatsiyalari tasvirlarni aylantirish, masshtablash va buzilish (yoki buzilmasligi!) hisoblanadi [4].

Geometrik o'zgarishlarning ikkita asosiy bosqichi mavjud:

1. Rasmdagi piksellarning fizik almashinishini fazoviy o'zgartirish
2. Kulrang darajalarni interpolatsiya qilish, o'zgartirilgan tasvirga kulrang darajalarni belgilash.

Kerakli ma'lumotni yaxshiroq tushunish uchun berilgan rasm yoki videoning nuqtai nazarini o'zgartiring. Bu erda siz nuqtai nazarni o'zgartirish orqali ma'lumot yig'moqchi bo'lgan tasvirdagi nuqtalarni belgilashingiz kerak.

Interpolatsiya usullari: Transformatsiya usullaridan so'ng nuqtaning yangi koordinatalari (x', y') olindi. Faraz qilaylik, bu yangi nuqtalar chiqish tasvirining diskret rastriga umuman mos kelmaydi. Shunda y qilib, chiqish tasvir rasteridagi har bir piksel qiymatini interpolatsiya usullari bilan olish mumkin. Yorqinlikni interpolatsiya qilish muammosi odatda ikki yo'l bilan ifodalanadi. Chiqarilgan

tasvirdagi pikselning (x',y') yorqinlik qiymati, bu yerda x' va y' diskret rasterda va har xil turdagi interpolyatsiya usullari.

Eng yaqin qo'shni interpolyatsiyasi kirish vektorida yoki matritsada mavjud bo'lgan piksel qiymatlarini o'zgartiradigan eng oddiy usuldir.

1. Chiziqli interpolyatsiya (x,y) nuqtaga qo'shni to'rtta nuqtani tekshiradi va bu qo'shnilikdagi yorqinlik funksiyasi chiziqli deb taxmin qiladi.

2. Ikki kubikli interpolyatsiya yorqinlik funksiyasi modelini mahalliy ravishda bikubik polinom yuzasi bilan yaqinlashtirish orqali yaxshilaydi. Interpolatsiya uchun o'n oltita qo'shni nuqta ishlatiladi [4].

Tasvirni filtrlash va segmentlash

Filtrlardan foydalanishdan maqsad tasvir xususiyatlarini o'zgartirish yoki yaxshilash va/yoki tasvirlardan qirralar, burchaklar va dog'lar kabi qimmatli ma'lumotlarni olishdir. Filtr yadro bilan belgilanadi, u tasvirdagi har bir pikselga va uning qo'shnilariga qo'llaniladigan kichik massivdir.

Natijalar.

Asosiy filtrlash usullaridan ba'zilari: Past o'tkazuvchan filtrlash (tekislash): Past o'tkazuvchan filtr ko'plab tekislash usullari uchun asosdir. Qo'shni piksellarni o'rtacha hisoblash orqali piksel qiymatlari orasidagi nomutanosiblikni kamaytirish orqali tasvir tekislanadi.

Yuqori o'tish filtrlari (chekkani aniqlash, keskinlashtirish): Yuqori o'tish filtri tasvirni aniqroq qilish uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu filtrlar past chastotali filtrdan farqli o'laroq, tasvirdagi nozik tafsilotlarni ta'kidlaydi. Yuqori chastotali filtrlash past chastotali filtrlash bilan bir xil ishlaydi; u faqat boshqa konvolyutsiya yadrosidan foydalanadi.

Yo'nalishli filtrlash: Yo'nalishli filtr - bu tasvirning birinchi hosilalarini hisoblash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan chekka detektor. Birinchi hosilalar (yoki qiyaliklar) qo'shni piksel qiymatlari o'rtasida katta o'zgarish bo'lganda eng aniq bo'ladi.

Yo'nalishli filtrlar ma'lum bir maydonda istalgan yo'nalish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin.

Laplas filtri: Laplas filtri tasvirning ikkinchi hosilalarini hisoblash uchun ishlatiladigan chekka detektor bo'lib, birinchi hosilalarning o'zgarish tezligini o'lchaydi. Bu qo'shni piksel qiymatlaridagi o'zgarish chekkadan yoki doimiy progressdanmi yoki yo'qligini aniqlaydi. Laplas filtri yadrolari odatda massiv ichida joylashgan o'zaro faoliyat naqshda salbiy qiymatlarni o'z ichiga oladi. Burchaklar nol yoki musbat qiymatlarga ega. Markaziy qiymat salbiy yoki ijobiy bo'lishi mumkin [5].

Tasvirni segmentlash

Rasmni segmentlashlash - bu tasvirni bir nechta qismlarga yoki mintaqalarga bo'lish uchun keng qo'llaniladigan raqamli tasvirni qayta ishlash va tahlil qilish usuli bo'lib, ko'pincha tasvirdagi piksellarning xususiyatlariga asoslanadi. Rasm segmentlashsi oldingi fonni fondan ajratish yoki rang yoki shakl o'xshashligi asosida pikseller hududlarini klasterlashni o'z ichiga olishi mumkin.

Tasvirni segmentlash asosan quyidagilarda qo'llaniladi:

- Yuzni tanish
- Tibbiy tasvirlash
- Mashina ko'rish
- Avtonom haydash

Tasvirlarni segmentlashlashning ikki turi mavjud.

Kontekstli bo'lmagan chegara. Chegaralash kontekstsiz segmentlashlashning eng oddiy usuli hisoblanadi. Bitta chegara bilan u kulrang yoki rangli tasvirni ikkilik domen xaritasi sifatida qaraladigan ikkilik tasvirga aylantiradi. Ikkilik xarita ikkita, ehtimol, bir-biriga mos kelmaydigan hududni o'z ichiga oladi, ulardan biri kirish ma'lumotlari qiymatlari chegaradan past bo'lgan piksellarni o'z ichiga oladi, ikkinchisi esa kirish qiymatlari chegarasida yoki undan yuqori. Quyida chegara usullarining turlari keltirilgan:

1. Oddiy chegara

2. Moslashuvchan chegara

3. Rang chegarasi

Kontekstli segmentlash: kontekst bo'lmagan chegara piksellarni tasvir tekisligidagi nisbiy o'rnini hisobga olmagan holda guruhlariga ajratadi. Kontekstli segmentlash alohida ob'ektlarni ajratishda muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin, chunki u ma'lum bir ob'ektga tegishli piksellarning yaqinligini hisobga oladi. Kontekstli segmentlashning ikkita asosiy yondashuvi signalning uzluksizligi yoki o'xshashligiga asoslanadi. Uzluksizlikka asoslangan usullar har bir chegarada signalning keskin o'zgarishini nazarda tutgan holda, nisbatan bir hil hududlarni qamrab oluvchi to'liq chegaralarni topishga harakat qiladi. O'xshashlikka asoslangan usullar ma'lum o'xshashlik mezonlariga javob beradigan ulangan piksellarni guruhlash orqali ushbu bir hil hududlarni bevosita yaratishga harakat qiladi. Ikkala yondashuv ham bir-birini aks ettiradi, ya'ni to'liq chegara bir hududni ikkiga bo'ladi. Kontekstli segmentlash turlari quyida keltirilgan.

- Piksellarni ulash
- Hududlarning o'xshashligi
- O'sadigan hudud
- Ajratish-birlashtirish segmentlash

Teksturani segmentlash. Tekstura ko'plab tasvirlarni tahlil qilish yoki kompyuterni ko'rish dasturlarida eng muhim xususiyatdir. Tekstura muammosi uchun ishlab chiqilgan protseduralarni to'rt toifaga bo'lish mumkin.

- tizimli yondashuv
- statistik yondashuv
- namunaviy yondashuv
- filtrga asoslangan yondashuv

Furye konvertlash

Furye transformatsiyasi tasvirni sinusoidal va kosinus komponentlariga ajratish uchun ishlatiladigan muhim tasvirni qayta ishlash vositasidir. Transformatsiyaning

chiqishi Furiye yoki chastota domenidagi tasvirni ifodalaydi, kirish tasviri esa fazoviy domenga ekvivalentdir. Furiye domeni tasvirida har bir nuqta fazoviy domen tasviridagi ma'lum bir chastotani ifodalaydi.

Furiye konvertlash tasvirni tahlil qilish, tasvirni filtrlash, tasvirni qayta tiklash va tasvirni siqish kabi keng ko'lamli ilovalarda qo'llaniladi.

DFT (Discrete Fourier Transform) diskret Furiye transformatsiyasi bo'lib, shuning uchun tasvirni tashkil etuvchi barcha chastotalarni o'z ichiga olmaydi, lekin faqat fazoviy sohadagi tasvirni to'liq tavsiflash uchun yetarlicha katta bo'lgan namunalar to'plamini o'z ichiga oladi. Chastotalar soni fazoviy domendagi tasvirdagi piksellar soniga to'g'ri keladi, ya'ni, fazoviy va Furiye domenidagi tasvirlar bir xil o'lchamga ega.

Muhokamalar. Multimedia tizimlarda axborot resurslarni qayta ishlash metodlar rivojlanishining tendensiyalar aniqlangan.

Mustaqil o'rganishni talab qiladigan va oqimiy jarayonlarni metodologik boshqarish prinsiplarni hosil qilish muhim elementi sifatida o'z ichiga qamrab oladigan, multimedia faoliyatida oqimiy jarayonlarni boshqarish ilmiy muammo deb hisoblanganligi aniqlangan.

Ilmiy adabiyotlar tahlili, oqimiy jarayonlarni boshqarish muammosiga metodologik nuqtai nazardan har hil yondashuvlar borligini ko'rsatadi. Bu xo'jalik-ishlab chiqarish va moliyaviy aloqalarni murakkabligini va dinamiklik, hamda ta'lim muassasalarining Multimedia faoliyatini ko'p aspektlilik bilan bog'liqdir. Xorijiy tadqiqotchilarning tajribasiga ko'ra oqimiy jarayonlarning barqarorligini oshirish boshqaruvning asosiy prinsip sifatida tizimli optimallashtirish nuqtai nazardan ko'rishadilar.

Mantiqiy tizimni boshqarish pozitsiyasiga asoslanib va undagi tashkiliy o'zgarishlarni "tor bo'g'in" orqali maqsadga muvofiq, asosiy sabablar beqarorligini guruhlariga ta'sir qilgan holda amalga oshirish mumkin. Mantiqiy tizim yaratilishi uning boshqarishi va tashkil qilishi bilan yaqin aloqada oshirilishi kerak. Bunda

boshqarish deb diagnostika va tizimning tahlilni ta'minlashni, tashkil qilish esa qo'yida ketma-ket harakatlar bilan tizimni stabillashuvi deb tushunish lozim: umumtizimli mezonni bo'yicha konseptual modellashtirish va oqimiy jarayonlarni optimallashtirish.

Boshqarish samaradorligini oshirish zaxiralari tugunli ta'sirlar tizimida joylashgan. Bunday tizim tashkilotning tashkiliy tartibiga bog'langan bo'lib, asosiy oqimlarning tugunlar kesishida qushiladi. Ularga ta'sir qilganda iqtisodiy maksimal samaraga erishiladi. Ushbu holda tugunni kesish nuqtasi yoki oqimlarni ustima ust qo'yish deb nomlanadi, tugunli ta'sirni esa – kombinatorik metodini qo'llash bilan birga uning ta'rifiga maqsadli ta'sir qilish, moddiy, moliyaviy va axborot oqimlarni mufassal boshqarish asosida.

Tadqiqotning zamonaviy metodologik apparatni natijalarni o'rganish hamda xorijiy va mamlakatning o'zidagi logistikasi bo'yicha qo'yidagi xulosalar berish mumkin.

Oqimiy jarayonlarni metodologik boshqarish rivojlanish bosqichida.

Oqimiy jarayonlarni ko'p turli hil boshqarish prinsiplari ilmiy adabiyotlarda taqdim etilmoqda, shu jumladan, iqtisodiy-matematik modellanishi uchun zamonaviy matematik apparat bilan foydalanishi.

Xulosalar.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida moslashuvchan neyro-noaniq tarmoqlar ko'rinishidagi approksimatsion modellarni qurishda asoslangan multikontentlarning natijaviy sinfini shakllantirish usuli taklif etilgan. Bilimlarning noaniq bazasini generatsiyalashtirish uchun o'rgatuvchi termalar uchun «3 ta kirish – 1 ta chiqish» kabi etalonli modellar ishlatiladi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida tinglovchilarning o'zlashtirishning real ma'lumotlarning termasidagi approksimatsion modellarni qurishga asoslangan multikontentlarning natijaviy sinfini shakllantirish algoritmi taklif etilgan.

Taklif etilgan usul asosida regression model, bilimlarning noaniq bazasining multimedia tizimi xamda neyro-noaniq modeli yordamida nochiziqli bog'liklikni

identifikatsiyalashtirishning uchta usullar bo'yicha istiqbolli reja tuzishning approksimatsion modeli yaratilgan.

Birinchi model bo'yicha prognoz hatoligi 1,5-10,33% ni, ikkinchi model bo'yicha - 0,07-5,86% ni, uchinchi model buyicha esa - 0,07-4,10% ni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Albrext A. V., Kostileva N. Ye. *Методы математического моделирования в задачах технологической подготовки испытаний*. М.: МАТИ, 1996.
2. Andreev, V. I. O garantirovannosti kachestva vysshego obrazovaniya i samorazvitiya konkurentosposobnoy lichnosti / V. I. Andreev // *Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta*. T. 149. Ser. «Gumanit. nauki». Kn. 1. – Kazan, 2007. – S.61-69. – Bibliogr.
3. Beknazarova, S., Sadullaeva, S., Bazhenov, R., Qayumova, G., Jaumitbayeva, M. /Application of Nonlinear Splitting Algorithm to the Method of Reference Equations/AIP Conference Proceedings, 2022, 2432, 060003
4. Beknazarova, S.S., Talipova, O.X., Ibragimova, K.A./Digital images processing: filtering by pulse characteristic/Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2022, 12251, 122510A
5. Beknazarova, S., Latipova, N., Maxmudova, M.J., Alekseeva, V.S./Filtering of digital images by the convolution method *International Journal of Mechanical Engineering*, 2022, 7(1), стр. 1182–1191
6. Абдуллаева О.С., Исомиддинов А.И., Гасанов А.А. Мониторинг развития информационно-управленческих компетенций магистров технических вузов // *Международная конференция по информатике и коммуникационным технологиям (ICISCT) 2021*. – IEEE, 2021. – С. 1-5.
7. K.O.Muhammadjonov, A.O.Muhammadjonov, A.CH.Xurramov “Digitalization of higher education: trends and their influence on the institute of higher education” *International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS)* ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 2, February - 2021, Pages: 123-124